

Detecção de Anomalias em Equipamentos de Radiografia Digital: Sensor, IoT e Inteligência Artificial - Revisão Sistemática

Eugénio Hossi Manuel Desidério
Curso de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica e
Informática Industrial (CPGEI)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
ORCID:0009-0003-9155-9431

Sérgio Francisco Pichorim
Curso de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica e
Informática Industrial (CPGEI)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
ORCID:0000-0003-4380-7499

Resumo—A radiologia médica desempenha um papel fundamental para a realização de diagnósticos precisos. Entretanto, o emprego da radiação ionizante requer rígidos procedimentos de controle de qualidade, a fim de assegurar a proteção de pacientes e profissionais envolvidos. Nesse contexto, este estudo apresenta uma revisão sistemática sobre a integração de sensores de radiação baseados em tecnologias de baixo custo como resistores dependentes de luz (LDRs), fotodiodos PIN e transistores bipolares de junção (BJTs) com algoritmos de inteligência artificial voltados para a detecção automatizada de anomalias em equipamentos radiológicos. Adicionalmente, destaca-se a aplicação da Internet das Coisas (IoT), a qual possibilita a aquisição contínua e em tempo real de dados por meio de sensores conectados a redes sem fio, viabilizando o monitoramento remoto para análises preditivas dos níveis de radiação. Os resultados da literatura indicam que sensores semicondutores apresentam maior sensibilidade e confiabilidade, o que os torna adequados para aplicações clínicas que demandam elevada precisão na medição de doses de radiação. Ademais, modelos de aprendizado de máquina supervisionado, como redes neurais artificiais profundas, demonstraram elevadas taxas de acurácia (superiores a 97%) na predição de falhas críticas em equipamentos médicos. Conclui-se, portanto, que a integração de sensores IoT com técnicas de inteligência artificial configura uma abordagem inovadora e promissora para o diagnóstico preditivo de falhas, contribuindo para o fortalecimento dos protocolos de segurança radiológica, a melhoria da qualidade assistencial e a sustentabilidade operacional dos serviços de saúde.

Palavras-chaves—“Radiografia digital”, “sensores de radiação”, “detecção de raios-x”, “detecção de anomalias”, “manutenção preditiva”, “aprendizado de máquina” e “IoT”.

I. INTRODUÇÃO

A radiologia médica é uma área essencial na medicina diagnóstica moderna. Com o uso de radiação ionizante, exames como radiografias, tomografias e mamografias permitem diagnósticos precisos. No entanto, a exposição à radiação representa um risco tanto para pacientes quanto para profissionais, sendo fundamental garantir a qualidade e a segurança dos equipamentos utilizados.

O uso crescente da radiação ionizante na área médica na América Latina e no Caribe, impulsionado pela transição para sistemas digitais e o uso de novas tecnologias em imagiologia, não tem sido acompanhado por investimentos proporcionais em capacitação profissional e em programas

de controle de qualidade. Diante disso, organizações como a OMS (Organização mundial da saúde), a OPS (Organização Pan-americana da Saúde) e o OIEA (Organismo internacional de energia atômica) têm priorizado o desenvolvimento e a implementação de protocolos de garantia de qualidade para radiodiagnóstico, a fim de assegurar imagens consistentes, reduzir erros diagnósticos e minimizar exposições desnecessárias. Desde 2001, o OIEA promove protocolos de controle de qualidade na região, e em 2015, em Valência, decidiu-se atualizar esses protocolos com apoio da OPS e da OMS, culminando no documento técnico IAEA TECDOC, que aborda diversas modalidades de imagem médica [1].

A radiação X tem sido amplamente empregada na medicina e em setores industriais devido aos avanços tecnológicos. No entanto, sua utilização em ambientes clínicos e hospitalares implica riscos significativos à saúde de pacientes e profissionais, especialmente quando há descumprimento das normas de radioproteção [2]. Dados os distintos níveis de energia dos fótons de raios-X emitidos durante os procedimentos radiológicos, torna-se essencial a realização de estudos periódicos para avaliar a manutenção dos equipamentos e as condições estruturais das instituições de saúde [3].

Segundo [4], nos últimos anos, diversas aplicações de Internet das Coisas (IoT) surgiram em áreas como saúde, transporte e agricultura, impulsionadas por mecanismos de aprendizado inteligente, mineração de dados e análise de padrões. O Aprendizado Profundo (*Deep learning-DL*) tem ganhado destaque nessas aplicações, sendo apontado como uma das principais tendências tecnológicas ao lado da IoT. Isso se deve às limitações das abordagens tradicionais de aprendizado de máquina para lidar com as necessidades analíticas da IoT, que envolve dados em grande volume (*big data*).

Os sistemas de saúde em âmbito global enfrentam desafios substanciais na consecução da quadrupla meta: promoção da saúde populacional, aprimoramento da experiência do paciente, elevação da satisfação dos profissionais de saúde e contenção dos custos assistenciais. Este cenário é agravado pelo envelhecimento demográfico e pelo aumento da prevalência de doenças crônicas. A pandemia de COVID-19 evidenciou de forma acentuada a necessidade de transformação

estrutural dos sistemas de saúde, evidenciando desigualdades de acesso e a escassez de profissionais. Nesse contexto, tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA), apresentam-se como soluções potencialmente disruptivas, viabilizando a análise de grandes volumes de dados clínicos de maneira eficiente e economicamente viável. Associadas a inovações em dispositivos móveis, internet das coisas (IoT) e segurança da informação, essas tecnologias têm o potencial de reconfigurar modelos de prestação de serviços em saúde, contribuindo para sistemas mais eficazes, equitativos e sustentáveis [5].

Os sistemas baseados em IoT têm se tornado cada vez mais relevantes em diversas áreas industriais, médicas e de infraestrutura devido à sua capacidade de monitoramento contínuo e tomada de decisão em tempo real. Um sistema IoT é composto por dispositivos inteligentes interconectados que coletam, processam e transmitem dados através de redes sem fio ou cabeadas, permitindo a análise imediata e o controle remoto de variáveis físicas ou ambientais. Segundo [6], aplicações preliminares da IoT já foram desenvolvidas nas indústrias de saúde, transporte e automotiva. As tecnologias IoT estão em seus estágios iniciais, no entanto, muitos novos desenvolvimentos ocorreram na integração de objetos com sensores na Internet. O desenvolvimento da IoT envolve muitas questões, como infraestrutura, comunicações, interfaces, protocolos e padrões.

O trabalho [7] afirma que no setor de saúde, a combinação de IoT (internet das coisas) e ML (*machine learning*) é utilizada para monitoramento remoto de pacientes e análise de sinais vitais em tempo real. Modelos de *machine learning* aplicados a dados provenientes de sensores IoT podem detectar padrões anormais de batimento cardíaco, saturação de oxigênio ou pressão arterial, alertando equipes médicas preventivamente.

Já no contexto industrial, sensores IoT integrados a microcontroladores são amplamente utilizados para monitoramento de condições operacionais de equipamentos, medindo parâmetros como temperatura, vibração, radiação e pressão, enviando essas informações para plataformas de nuvem onde algoritmos de inteligência artificial podem identificar padrões, prever falhas e otimizar o funcionamento dos sistemas [8]. Em suma, a integração de IoT e inteligência artificial oferece possibilidades inovadoras para melhorar a segurança, a eficiência e a tomada de decisão em diversos setores.

O problema abordado neste artigo consiste na necessidade de um sistema confiável e contínuo para detecção de anomalias em equipamentos de radiografia, visando o controle preciso dos níveis de radiação. Destaca-se a importância da implementação de técnicas de monitoramento em tempo real, integrando Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), uma vez que falhas nesses sistemas podem ocasionar interrupções produtivas e riscos à segurança. Assim, propõe-se a implementação de sensores de radiação baseados em IoT acoplados ao equipamento radiográfico para aquisição de dados, os quais serão processados e interpretados por algoritmos de rede neural artificial. Este artigo realiza uma

revisão sistemática e crítica do estado da arte das soluções que integram sensoriamento e aprendizado de máquina supervisionado no diagnóstico automatizado de falhas em sistemas radiológicos. São discutidos os fundamentos da radiação ionizante, com ênfase nos parâmetros técnicos e a dose absorvida pelo paciente, tais como tensão do tubo, corrente do tubo e distância foco-filme. Apresentam-se também os principais sensores empregados na monitoração de níveis de radiação e das condições operacionais dos equipamentos, bem como os algoritmos de aprendizado de máquina mais utilizados na detecção de anomalias e previsão de falhas. Por fim, discute-se o potencial dessa integração para o controle de qualidade e diagnóstico preditivo, apresentando os resultados preliminares esperados com a inserção de um sistema de IA para leitura e interpretação dos dados obtidos na medição de raios-X por sensores de radiação baseados em IoT.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para desenvolver um sistema eficaz de medição e detecção de anomalias na dose de raios-X, é essencial conduzir uma revisão preliminar abrangente sobre os fundamentos da radiação ionizante garantindo embasamento sólido para a precisão e confiabilidade do sistema.

A. Princípios da Radiação Ionizante

Os raios-X são um tipo de radiação eletromagnética ionizante. Esse tipo de radiação possui energia suficiente para remover um elétron de sua órbita ao interagir com um átomo, processo denominado ionização. A interação entre a radiação e a matéria resulta na perda de elétrons, modificando a estrutura dos átomos afetados. Esse fenômeno ocorre, por exemplo, quando um fóton de raios-X passa próximo a um elétron orbital e transfere uma quantidade suficiente de energia para retê-lo do átomo. Dessa forma, qualquer radiação com capacidade de ionizar a matéria é classificada como radiação ionizante. Entre as formas de radiação eletromagnética, apenas os raios-X, os raios gama e a luz ultravioleta possuem energia suficiente para provocar esse efeito [9]. Tendo ela a capacidade de interagir com a matéria, podendo causar efeitos biológicos adversos, logo, o controle rigoroso da exposição é fundamental para minimizar esses impactos. A exposição humana à radiação ionizante é predominantemente decorrente de aplicações médicas, com exames radiológicos sendo os principais contribuintes. A dose de radiação depende de variáveis relacionadas ao paciente, ajustes técnicos e especificações do equipamento. Essa radiação pode causar efeitos adversos, incluindo o aumento do risco de câncer. Portanto, recomenda-se o uso racional, priorizando técnicas alternativas e otimizando as doses empregadas. O conhecimento médico sobre dose, riscos e uso seguro ainda é heterogêneo entre as especialidades [10].

Segundo [11], a radiação ionizante ocorre naturalmente e sempre esteve presente na evolução das espécies, sendo que pequenas doses não causam efeitos biológicos significativos. No entanto, exposições a doses elevadas, provenientes de técnicas que utilizam radiações mais intensas que as naturais,

podem ser prejudiciais à saúde. Essas radiações incluem fótons com energia suficiente para ionizar átomos, como raios-X e radiação gama. Apesar dos riscos, elas têm aplicações importantes na medicina, indústria, agricultura, ensino e pesquisa, tornando essencial a análise da relação risco/benefício antes de seu uso.

A medicina é um dos principais campos de aplicação das radiações ionizantes, utilizadas em exames diagnósticos e tratamentos como radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Apesar dos benefícios, é essencial controlar as doses recebidas pelas pessoas expostas. Profissionais da saúde que trabalham com essas radiações são monitorados com dosímetros para registrar as doses mensais, excluindo as recebidas como pacientes. No entanto, o controle das doses de radiação em pacientes ainda precisa ser implementado [11].

III. REVISÃO DO ESTUDO DA ARTE

A. Sensores de Radiação

Os sensores de radiação são dispositivos utilizados para detectar e medir a radiação ionizante, sendo amplamente empregados em áreas médicas, industriais e nucleares. Entre os principais tipos, destacam-se as câmaras de ionização, que operam pela ionização de gases e são usadas em dosímetros; os contadores Geiger-Müller, que detectam radiação por meio da ionização de um gás em um tubo pressurizado e são comuns em monitoramento ambiental; e os detectores de cintilação, que utilizam materiais cintiladores para converter a radiação em luz, sendo aplicados em espectrometria e diagnóstico médico. O funcionamento geral desses sensores baseia-se na interação da radiação com a matéria, produzindo sinais elétricos analisáveis, sendo sua escolha dependente da aplicação desejada [12].

Diversas soluções foram publicadas para a medição de dose de radiação em equipamentos de raios-X, destacando-se o uso de tecnologias como sensores LDR [3], sensores em estado sólidos baseados em diodo PIN [13] e transistores de junção bipolar (BJT) [14]. Esses sensores foram desenvolvidos para possibilitar a medição e detecção externa da quantidade de raios-X em equipamentos de radiografia, considerando diferentes valores de tensão (kVp), corrente e tempo (mAs). Atualmente, a integração desses sensores com sistemas baseados em Internet das Coisas (IoT) tem viabilizado o monitoramento remoto, contínuo e inteligente da radiação emitida, permitindo não apenas medições mais precisas, mas também análises preditivas para controle de qualidade e segurança radiológica dos equipamentos.

Sobre a pesquisa de [3] foi desenvolvido um sistema eletrônico simples para detecção de raios-X, composto por um sensor baseado em um Resistor Dependente de Luz (LDR) modelo Senba/GL10539, acoplado a um sistema de aquisição de dados. O LDR foi integrado a um circuito em série com uma bateria de 9 V e um resistor de 1 quilo-ohm, e a medição da tensão elétrica foi realizada por um multímetro conectado em paralelo ao resistor. Para minimizar interferências da luz ambiente, o sensor foi protegido por uma tampa plástica revestida com papel cartão, e que posteriormente os testes

foram conduzidos em uma clínica de diagnóstico por imagem utilizando um aparelho de raios-X (Ray Tec US 30/50), operando com tensões de 50 a 80 kV e corrente entre 320 e 500 mAs. O sensor foi posicionado perpendicularmente ao feixe de raios-X, a uma distância de 0,227 m do colimador. No total, foram realizados 120 disparos ao longo de quatro dias, distribuídos conforme os parâmetros de exposição. Na mesma linha de pesquisa [15] também realizou uma pesquisa usando sensores LDR como detectores alternativos de radiação ionizante em equipamentos de raios-X. Os autores montaram um sistema de detecção simples baseado em Arduino e submeteram diferentes LDRs à radiação proveniente de equipamentos de mamografia e fluoroscopia, analisando parâmetros como linearidade em função do kVp, dependência com o produto corrente-tempo (mAs), intensidade do sinal conforme o tamanho do sensor e a reprodutibilidade das medidas. Os resultados mostraram que os sensores apresentaram resposta linear ao kVp e dependência do sinal com a corrente, mas independência em relação ao tempo de exposição, além de boa reprodutibilidade, evidenciada por baixo coeficiente de variação nos testes de mamografia. Os autores concluíram que o sistema demonstrou potencial para ser utilizado como medidor de kVp e tempo de exposição. Contudo, destacam-se limitações práticas que exigem investigações adicionais, como a calibração precisa, resposta energética variável e possível influência de fatores ambientais, pontos cruciais para validar sua aplicação em controle de qualidade radiológico de forma segura e normativa.

Por outro [13] realizou uma pesquisa com o objetivo de identificar um sensor adequado para a detecção de raios-X, priorizando critérios de baixo custo e alta sensibilidade. Para tal, selecionou-se o sensor BPW 34, um fotodiodo PIN, devido às suas propriedades de resposta à radiação ionizante. Posteriormente, foram identificados ambientes hospitalares com salas radiológicas equipadas com geradores de raios-X para a realização dos experimentos. O método adotado possibilitou na observação de grandezas elétricas resultantes da interação da radiação com o sensor, permitindo a análise do comportamento dos raios-X, suas características e a funcionalidade dos equipamentos emissores. Verifica-se também um estudo de [14], do transistor de junção bipolar (BJT) um dispositivo semiconductor cuja operação sob um feixe de raios-X de diagnóstico é analisada para compreender melhor seu comportamento. O estudo aborda sua estrutura, a configuração de polarização no modo ativo e sua utilização como amplificador de corrente e, em determinadas condições, de tensão. Embora a teoria quântica das bandas de energia descreva com maior precisão o efeito transistor, uma abordagem experimental mais simples é adotada para facilitar a compreensão. Além de atuar como sensor para medir doses de radiação e parâmetros do tubo de raios-X, o BJT também impulsiona inovações tecnológicas no armazenamento digital de dados baseado no efeito da radiação. A aplicação do BJT como sensor para o feixe de raios-X, amplamente utilizado no diagnóstico médico, torna-se relevante para a medição da dose de radiação em pacientes ou trabalhadores expostos, além de possibilitar dosimetria

precisas. Adicionalmente, a utilização do BJT contribui para o desenvolvimento de técnicas e instrumentos voltados ao monitoramento não invasivo de parâmetros dos tubos de raios-X, como a medição de kVp. Paralelamente ao estudo do BJT como sensor de raios-X, surgiram inovações tecnológicas associadas ao armazenamento de dados digitais com base no efeito da radiação sobre o dispositivo, o que pode representar um avanço significativo para a área de tecnologia da informação.

B. Aplicação da tecnologia IoT com IA para detecção de Anomalia

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à interconexão de dispositivos físicos inteligentes, capazes de coletar, processar e compartilhar dados por meio de redes sem fio ou cabeadas, permitindo monitoramento, controle remoto e automação em tempo real. De acordo com [16], a IoT evoluiu como um sistema ciberfísico que integra sensores, atuadores, redes de comunicação e plataformas de processamento de dados para melhorar processos e tomadas de decisão. Além disso, como destacado em [17], a IoT tem potencial para transformar setores industriais, médicos e agrícolas, pois facilita a gestão eficiente de recursos, manutenção preditiva de equipamentos e criação de cidades inteligentes. Recentes pesquisas tais como de [18] e [19] apontam que a integração da IoT com inteligência artificial (IA) amplia as capacidades desses sistemas, permitindo análises preditivas, reconhecimento de padrões e automação inteligente. Outros conceitos emergentes, [20] e [21] relatam sobre o uso de tecnologias 5G e redes de baixa potência (LPWAN) para viabilizar maior conectividade em massa de dispositivos IoT, com alta confiabilidade e baixa latência, sendo essenciais para aplicações críticas, como veículos autônomos e monitoramento de saúde em tempo real.

E com evolução da Inteligência Artificial, [22] mostrou que tem transformado significativamente a área médica, especialmente no campo dos diagnósticos. Com sua capacidade de processar grandes volumes de dados e reconhecer padrões complexos, a IA emerge como uma aliada essencial para otimizar processos, reduzir erros e ampliar a eficiência dos diagnósticos. Esse avanço tecnológico não substitui os profissionais de saúde, engenheiros de manutenção e calibração de equipamentos biomédicos porém, os capacita com ferramentas mais sofisticadas para melhorar a tomada de decisões e oferecer um atendimento mais preciso e personalizado aos pacientes.

O artigo [23] afirma que manutenção preditiva em equipamentos médicos é identificar a condição do equipamento e prever quando a manutenção é necessária. Para área industrial, [24] desenvolveu um sistema de manutenção preditiva orientado por dados, voltado para linhas de produção na manufatura, sistemas que utilizam dados gerados em tempo real por sensores baseados em Internet das Coisas (IoT) para detectar sinais de falhas potenciais antes que estas ocorram, empregando técnicas de aprendizado de máquina. Dessa forma, foi permitido notificar os operadores antecipadamente, possibilitando a adoção de ações preventivas antes de uma parada na produção. A eficácia do sistema foi avaliada com

dados reais provenientes de sistemas de manufatura, e os resultados indicaram que a abordagem proposta foi bem-sucedida em identificar indicadores de falhas potenciais, contribuindo para a prevenção de interrupções no processo produtivo.

Em um estudo proposto por [23] foi avaliado um modelo de manutenção preditiva (PdM) baseado em aprendizado de máquina para tomógrafos computadorizados (CT), utilizando sensores IoT para monitorar parâmetros críticos como temperatura, umidade, corrente elétrica, radiação. Dados esses foram coletados e pré-processados para seguir uma distribuição normal. Dada a escassez de dados de falha reais, dados sintéticos foram gerados ampliando as caudas da distribuição com ruído Gaussiano, permitindo a construção de um modelo robusto. Uma rede neural artificial (ANN) foi treinada para prever o risco de falha, alcançando uma acurácia de 97,58%.

Já em uma revisão sistemática [25], fundamentou-se que recentemente as técnicas de *Machine Learning* (ML) têm ganhado destaque, aprendendo a distinguir padrões comuns de anormais. Essa distinção de anomalias se divide em três categorias principais, baseadas na forma como os dados de treinamento são usados: supervisionada, que utiliza dados normal e anômalo rotulados, mas enfrenta desafios com a escassez e rotulagem de anomalias; semi-supervisionada, que treina apenas com dados normais rotulados, sendo mais comum por não exigir rótulos de anomalias; e não supervisionada, que não necessita de dados de treinamento rotulados, presumindo que anomalias são raras, mas com risco de altas taxas de falsos alarmes se essa premissa falhar. Muitas técnicas semi-supervisionadas podem ser adaptadas para o modo não supervisionado, assumindo um número muito pequeno de anomalias nos dados de teste.

IV. METODOLOGIA

A pesquisa teve início com uma revisão de literatura, utilizando artigos científicos, disponíveis nas bases de dados IEEE Xplore e Google Scholar, com foco em artigos e dissertações. Inicialmente, foram selecionados trabalhos publicados no período de 2014 a 2025, prefixados pelo subtítulo de todos os artigos científicos relevantes ao tema. A leitura desses materiais possibilitou a identificação de palavras-chave essenciais para a construção da estratégia de busca, sendo estas em inglês, “Digital radiography”, “Sensors”, “X-ray detection”, “Anomaly detection”, “Predictive maintenance”, “machine learning” e “IoT”.

Foram priorizados artigos com conteúdo conceitual e revisões bibliográficas, em detrimento de estudos de caso e trabalhos de enquete originais. Estudos que apresentavam definições chave foram aceitos como referências, e sempre que possível, suas citações foram verificadas em outras fontes, como livros, bases de dados complementares e repositórios acadêmicos, com o objetivo de conferir maior robustez à fundamentação teórica. Os trabalhos selecionados abordam principalmente as áreas de radiologia, manutenção preditiva aplicada a diagnósticos médicos e detecção de anomalias em equipamentos radiológicos, consequentemente sensores para medição de níveis de raios-X. Apesar da ampla abordagem

do tema, observou-se uma escassez de estudos específicos relacionados à aplicação dessas tecnologias na área da saúde. Além de discutir a formação dos profissionais da saúde, os trabalhos analisados destacam a importância dos sensores de radiação e da inteligência artificial na predição de possíveis anomalias em equipamentos radiológicos.

Diante desse cenário, foram considerados apenas os estudos que apresentavam conteúdo relevante sobre sensores e inteligência artificial, resultando na seleção final de apenas sete (7) trabalhos para a análise aprofundada são eles: [22], [23], [25], [3], [13], [14] e [24].

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciam a relevância da utilização de sensores integrados a sistemas de inteligência artificial para o monitoramento em tempo real dos equipamentos radiográficos, visando a detecção de anomalias e o controle preciso da dose de radiação emitida. As subseções a seguir apresentam a análise crítica do desempenho dos sensores estudados, sua integração com técnicas de aprendizado de máquina, implicações para a segurança radiológica e os desafios identificados, bem como perspectivas para melhorias futuras.

A. Avaliação do Desempenho dos Sensores de Radiação

Os estudos analisados demonstraram que os sensores LDR (*Light Dependent Resistor*) constituem alternativas de baixo custo para detecção de radiação ionizante, apresentando resposta linear em função do kVp e dependência com o produto corrente-tempo (mAs). No entanto, sua precisão e estabilidade são inferiores à de sensores semicondutores, como os fotodiodos PIN (BPW34), que exibiram maior sensibilidade e confiabilidade na detecção de variações nos feixes de raios-X.

Além disso, os transistores de junção bipolar (BJT) destacaram-se pela capacidade de atuar como sensores versáteis, possibilitando medições de dose de radiação, tensão de pico do tubo (kVp) e corrente-tempo (mAs), além de viabilizarem aplicações inovadoras no armazenamento digital de dados baseados na interação com a radiação. Esses resultados corroboram a viabilidade técnica dos sensores semicondutores como soluções mais robustas para monitoramento de parâmetros radiológicos, quando comparados aos sensores resistivos.

B. Integração dos Sensores com Inteligência Artificial para Detecção de Anomalias

A análise dos estudos revela que a integração de sensores com técnicas de aprendizado de máquina supervisionado, incluindo redes neurais artificiais profundas, apresenta resultados promissores na detecção automatizada de anomalias. Modelos como redes neurais (*feedforward*) demonstraram alta acurácia na previsão de falhas em equipamentos médicos, com exemplos aplicados a tomógrafos computadorizados que atingiram mais de 97% de precisão na predição de falhas críticas, conforme relatado em estudos recentes.

A combinação dos dados coletados em tempo real pelos sensores IoT com algoritmos de aprendizado profundo viabiliza o reconhecimento eficiente de padrões normais de operação, permitindo a detecção precoce de desvios nos níveis de radiação e garantindo a manutenção preditiva dos equipamentos. Essa abordagem reduz o tempo de resposta para correções, evitando interrupções inesperadas nos serviços e minimizando riscos à segurança dos pacientes.

C. Contribuições para a Segurança Radiológica

Os resultados obtidos apontam que o uso combinado de sensores de radiação e inteligência artificial contribui significativamente para o aprimoramento dos protocolos de segurança radiológica. A detecção automática e precoce de falhas operacionais possibilita intervenções imediatas, evitando exposições desnecessárias de pacientes e profissionais a doses excessivas de radiação ionizante, além de assegurar o funcionamento dos equipamentos dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos regulatórios nacionais e internacionais.

D. Limitações e Perspectivas de Melhorias Tecnológicas

Apesar do desempenho satisfatório dos sensores estudados, alguns desafios permanecem. Os sensores LDR, embora econômicos, apresentam limitações relacionadas à resposta energética e à influência de variáveis ambientais, exigindo calibração rigorosa para aplicações clínicas. Adicionalmente, a integração dos sensores aos sistemas baseados em inteligência artificial demanda infraestrutura adequada para processamento em tempo real, incluindo conectividade confiável e arquitetura computacional de suporte.

Como perspectivas de melhoria, destaca-se a necessidade de desenvolvimento e aquisição de sensores mais avançados, como detectores baseados em nanotecnologia, que apresentam maior sensibilidade e especificidade para raios-X. Além disso, o aprimoramento de algoritmos de aprendizado de máquina, com modelos híbridos ou ensembles, pode elevar a acurácia na detecção de anomalias, proporcionando sistemas de controle de qualidade mais precisos, automatizados e normativamente seguros para a área de radiologia médica.

VI. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a integração de sensores de radiação baseados em tecnologias de baixo custo, como LDR, e sensores semicondutores, tais como fotodiodos PIN e transistores de junção bipolar (BJT), com técnicas de aprendizado de máquina supervisionado representa uma solução viável para o monitoramento em tempo real de equipamentos radiográficos. Verificou-se que sensores semicondutores apresentam maior sensibilidade e confiabilidade, sendo mais indicados para aplicações clínicas que demandam precisão no controle da dose de radiação.

A implementação de modelos de inteligência artificial, especialmente redes neurais artificiais profundas, possibilitou a detecção automatizada de anomalias com elevada acurácia, como evidenciado por estudos que alcançaram taxas superiores a 97% na predição de falhas críticas em equipamentos

médicos. Essa integração contribui significativamente para o fortalecimento dos protocolos de segurança radiológica, permitindo intervenções preventivas que minimizam riscos de exposição desnecessária à radiação ionizante para pacientes e profissionais.

A partir das metodologias analisadas, verifica-se a necessidade da incorporação da inteligência artificial, particularmente do *machine Learning*, na leitura e interpretação dos dados coletados pelos sensores, possibilitando a identificação precoce de desvios no controle da emissão de raios-X pelos equipamentos.

Contudo, observou-se a necessidade de aprimoramentos tecnológicos, incluindo o desenvolvimento de sensores com maior estabilidade, sensibilidade e resposta energética, além da implementação de infraestrutura computacional adequada para o processamento dos dados em tempo real. Perspectivas futuras apontam para o uso de sensores avançados, como os baseados em nanotecnologia, e modelos híbridos de aprendizado de máquina, visando sistemas de controle de qualidade mais robustos, precisos e normativamente seguros para aplicações na área médica.

Conclui-se, portanto, que a integração de sensores de radiação com algoritmos de inteligência artificial e internet das coisas (IoT) representa uma abordagem inovadora e promissora para o diagnóstico preditivo de falhas em equipamentos radiológicos, contribuindo para a qualidade assistencial, a segurança radiológica e a sustentabilidade operacional dos serviços de saúde.

REFERÊNCIAS

- [1] OIEA, *Protocolos de Control de Calidad para Radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe*, Colección de documentos técnicos, www-pub.iaea.org, pp. 2–38, 2021.
- [2] M. V. T. Navarro, *Risco, radiodiagnóstico e vigilância sanitária*, EdUFBA, 2009.
- [3] E. R. S. Vasconcelos, L. M. Brasil, L. X. Cardoso, G. D. Amvame-Nze, R. A. G. Souza, E. R. S. Assunção, and W. R. Texeira, “Utilização de um sensor LDR para teste e medição de sensibilidade radioativa em aparelho de raios-X,” in *Bases da saúde e engenharia biomédica*, L. D. Cosnoski and F. L. S. Cerulti, Eds., Maringá: Atena, 2018, ch. 15, pp.124-132.
- [4] M. Mohammadi *et al.*, “Deep learning for IoT big data and streaming analytics: A survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 20, no. 4, pp. 2923–2960, 2018.
- [5] J. Bajwa *et al.*, “Artificial intelligence in healthcare: transforming the practice of medicine,” *Future Healthcare Journal*, vol. 8, no. 2, pp. e188–e194, 2021.
- [6] P. Gokhale, O. Bhat, and S. Bhat, “Introduction to IoT,” *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, vol. 5, no. 1, pp. 41–44, Jan. 2018.
- [7] M. Chen *et al.*, “Wearable 2.0: Enabling human-cloud integration in next generation healthcare systems,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 1, pp. 54–61, Jan. 2017.
- [8] L. Da Xu, W. He, and S. Li, “Internet of Things in industries: A survey,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 10, no. 4, pp. 2233–2243, Nov. 2014.
- [9] S. Bushong, *Ciência radiológica para tecnólogos*, Elsevier Health Sciences, 2011.
- [10] R. R. Madrigano *et al.*, “Avaliação do conhecimento de médicos não radiologistas sobre aspectos relacionados à radiação ionizante em exames de imagem,” *Radiologia Brasileira*, vol. 47, no. 4, pp. 210–216, 2014.
- [11] M. A. Rodriguez-Hernandez, I. Rodrigo-Boix, J. Vilar-Palop, and L. Llorca-Domaica, “Preliminary study of the communications system for a National Bank of Patients Doses,” in *Proc. 2017 Global Medical Engineering Physics Exchanges/Pan American Health Care Exchanges (GMEPE/PAHCE)*, pp. 1–4, Mar. 2017.
- [12] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, John Wiley & Sons, 2010.
- [13] J. A. Scarpin *et al.*, *Detector de raios X baseado no diodo pin*, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2016.
- [14] L. A. P. Santos, “An Overview on Bipolar Junction Transistor as a Sensor for X-ray Beams Used in Medical Diagnosis,” *Sensors*, vol. 22, no. 5, p. 1923, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s22051923>
- [15] P. G. F. M. Paiva, J. C. Santos, C. D. Almeida, and M. M. de Macedo, “Use of an LDR sensor and Arduino platform for high-intensity X-ray detection,” in *Proc. 26th Brazilian Congress on Medical Physics; 9th Latin American Congress on Medical Physics*, Jan. 2022, no. INIS-BR–24586, pp. 10–10.
- [16] A. H. M. Aman, E. Yadegaridehkordi, Z. S. Attarbashi, R. Hassan, and Y. J. Park, “A survey on trend and classification of internet of things reviews,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 111763–111782, 2020.
- [17] M. E. E. Alahi *et al.*, “Integration of IoT-enabled technologies and artificial intelligence (AI) for smart city scenario: recent advancements and future trends,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, p. 5206, 2023.
- [18] U. V. Menon *et al.*, “AI-powered IoT: A survey on integrating artificial intelligence with IoT for enhanced security, efficiency, and smart applications,” *IEEE Access*, 2025.
- [19] Z. Ezam, A. Totakhail, H. Ghafory, and M. Hakimi, “Transformative Impact of Artificial Intelligence on IoT Applications: A Systematic Review of Advancements, Challenges, and Future Trends,” *International Journal of Academic and Practical Research*, vol. 3, no. 1, pp. 155–164, 2024.
- [20] A. S. Moraes and S. C. Cazella, “Internet das Coisas e Ambientes Inteligentes no contexto da Saúde,” 2023.
- [21] S. F. Ahmed *et al.*, “Toward a secure 5G-enabled internet of things: A survey on requirements, privacy, security, challenges, and opportunities,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 13125–13145, 2024.
- [22] A. B. Vedana *et al.*, “Inteligência Artificial na Medicina Diagnóstica,” *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, vol. 6, no. 11, pp. 765–794, 2024.
- [23] M. H. S. E. M. Azrul *et al.*, “Assessment of IoT-Driven Predictive Maintenance Strategies for Computed Tomography Equipment: A Machine Learning Approach,” *IEEE Access*, 2024.
- [24] J. Iskandar, J. Moyne, K. Subrahmanyam, P. Hawkins, and M. Armacost, “Predictive maintenance in semiconductor manufacturing,” in *Proc. 2015 26th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC)*, pp. 384–389, May 2015.
- [25] A. B. Nassif *et al.*, “Machine learning for anomaly detection: A systematic review,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 78658–78700, 2021.